
ASSÉDIO MORAL, COMPLIANCE E RISCO REPUTACIONAL

WORKPLACE HARASSMENT, COMPLIANCE AND REPUTATIONAL RISK

*Aldacy Rachid Coutinho*¹

*Renata Japiassu*²

COUTINHO, Aldacy Rachid; JAPIASSU, Renata. Assédio moral, compliance e risco reputacional. *Revista Direito, Inovação e Regulações*: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Janeiro. 2025; v. 4 (n. 8): 117-136. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20182262

¹ Doutora e Mestre. Professora titular de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, aposentada. Professora do curso de mestrado acadêmico em Direito da UNIVEL. Advogada. E-mail: aldacycoutinho@gmail.com

² Mestranda em Direito, Inovação e Regulação pelo Centro Universitário UNIVEL, com bolsa institucional. Pós-graduada em Direito do Trabalho e Processual Trabalhista pelo Centro Universitário Uninter. Advogada e professora. E-mail: renatajapi@gmail.com

RESUMO

O presente estudo investiga o assédio moral no ambiente de trabalho, focando seus efeitos sobre a reputação e as limitações institucionais à sua prevenção. Diante de um cenário marcado por uma intensa troca de informações e pela crescente visibilidade dos conflitos laborais, a pesquisa assume que práticas contínuas de violência psicológica podem ultrapassar os limites da organização, resultando em crises reputacionais significativas. Analisa-se como a falta de comunicação institucional, a fragilidade das vias para denúncias e as deficiências na investigação interna favorecem a transposição do conflito para o espaço público. O propósito é entender essa dinâmica e avaliar a função do compliance na redução dos riscos reputacionais relacionados ao assédio moral. A metodologia empregada foi qualitativa, com revisão da literatura nacional e internacional nas áreas de Direito do Trabalho, governança corporativa e gestão de crises. A conclusão é que a prevenção do dano à reputação necessita de uma integração entre a proteção trabalhista, uma governança sólida e uma comunicação institucional clara.

Palavras-chave: Direito do Trabalho; compliance; assédio.

ABSTRACT

This paper examines workplace moral harassment, focusing on its reputational impacts and the institutional limits to its prevention. In a context characterized by intense information circulation and increasing public visibility of labor conflicts, the research assumes that sustained practices of psychological violence may extend beyond organizational boundaries, leading to significant reputational crises. It analyzes how the absence of effective institutional communication, the fragility of reporting mechanisms, and deficiencies in internal investigations contribute to the shift of conflicts into the public sphere. The objective is to understand this dynamic and to assess the role of compliance in mitigating reputational risks associated with workplace harassment. The methodology adopted is qualitative, based on a review of national and international literature in the fields of Labor Law, corporate governance, and crisis management. The findings suggest that preventing reputational harm requires the integration of labor protection, effective governance structures, and transparent institutional communication.

Keywords: Labor Law; compliance; harassment.

INTRODUÇÃO

As transformações contemporâneas nas dinâmicas organizacionais, intensificadas pela digitalização da sociedade e pela globalização, têm alterado a forma como conflitos trabalhistas são percebidos, narrados e avaliados socialmente.

Nesse sentido, questões que antes eram restritas ao âmbito interno das empresas passaram a alcançar espaços públicos de debate, influenciando as percepções coletivas sobre integridade, responsabilidade corporativa e qualidade da governança. Ou seja, o assédio moral, tradicionalmente examinado sob as lentes da proteção da dignidade do trabalhador e da responsabilidade civil do empregador, passa a dialogar com o campo da reputação organizacional.

O presente artigo propõe examinar o assédio moral para além do campo do ilícito trabalhista, apreendido como um fenômeno capaz de desencadear processos de reavaliação institucional quando se torna objeto de exposição pública.

Em vista disso, o estudo partirá da análise das práticas reiteradas de violência psicológica, especialmente quando inseridas em estruturas hierárquicas rígidas ou culturas organizacionais permissivas, para investigar se podem gerar impactos que ultrapassam o plano individual. Nesse momento, se buscará compreender como esses conflitos se desenvolvem internamente, quais fatores contribuem para sua manutenção silenciosa e em que circunstâncias passam a integrar o debate social mais amplo.

Por conseguinte, a investigação abordará a relação entre a publicização de denúncias de assédio e a formação de juízos coletivos sobre a organização. A literatura sobre reputação corporativa sugere que a imagem institucional resulta de avaliações construídas ao longo do tempo, influenciadas tanto por práticas efetivas quanto por narrativas que circulam em ambientes mediáticos e digitais.

Examinar a passagem do conflito interno às discussões públicas permitirá problematizar como eventos trabalhistas específicos podem adquirir dimensão reputacional e afetar a confiança depositada por diferentes públicos.

Já no âmbito preventivo, o artigo se dedicará, também, à averiguação dos programas de compliance e dos mecanismos de governança voltados à integridade organizacional. Se buscará explorar como instrumentos como canais de denúncia, procedimentos investigativos internos e políticas de ética empresarial são concebidos e implementados, bem como suas potencialidades e limites diante de situações envolvendo assédio moral.

Metodologicamente, a presente pesquisa adotará a abordagem teórico-analítica, com diálogo entre produção acadêmica nacional e internacional nas áreas de Direito do Trabalho, governança corporativa e gestão de crises. Ao articular esses pontos, o artigo pretende contribuir para o debate sobre a integração entre tutela trabalhista e gestão de riscos reputacionais, a fim de delinear um campo de reflexão no qual Direito, governança e comunicação institucional se interrelacionam.

1. ASSÉDIO MORAL COMO FENÔMENO ORGANIZACIONAL E MECANISMO DE SILENCIAMENTO

À luz de Marie-France Hirigoyen (2019, p. 65), o assédio moral é a conduta abusiva, que se externaliza a partir de palavras, gestos e comportamentos, sendo capaz de causar danos à personalidade e à dignidade do trabalhador. Embora não seja uma questão recente, a discussão acerca das práticas assediadoras mostra-se cada vez mais necessária, em especial diante da crescente judicialização de casos de assédio moral.

Nesse sentido, entende-se o assédio moral interpessoal como “uma forma de violência de natureza simbólica, repetida de forma sistematizada no contexto de trabalho, que repercute

seriamente na saúde mental dos trabalhadores” (Dias, 2020, p. 297). Consoante Hirigoyen, autora que impulsionou o debate acerca do tema no final do século XX, o assédio moral pode ser praticado entre colegas, ou ainda contra um superior por subordinados. No entanto, a situação mais frequente é a dos subordinados sendo agredidos por superiores (2019, p. 117 - 135).

A prática, portanto, decorre de ações reiteradas e, diante de uma relação de poder hierárquico no caso de subordinação, envolve perseguição, discriminação e tratamento abusivo, por meio de confrontos verbais, comentários negativos e isolamento no ambiente de trabalho, reforçando as humilhações (Garcia, 2024, p. 48). O objetivo do agressor é deteriorar as condições de trabalho e minar a dignidade do trabalhador.

Não obstante, no meio ambiente laboral o assédio moral não decorre tão somente de práticas interpessoais, pelo que se faz necessário introduzir o conceito de assédio moral organizacional, que possui uma dimensão coletiva. De acordo com Gosdal et al., o assédio moral organizacional conceitua-se como

“[...] um conjunto sistemático de práticas reiteradas, inseridas nas estratégias e métodos de gestão, por meio de pressões, humilhações e constrangimentos, para que sejam alcançados determinados objetivos empresariais ou institucionais, relativos ao controle do trabalhador (aqui incluído o corpo, o comportamento e o tempo de trabalho), ou ao custo do trabalho, ou ao aumento de produtividade e resultados, ou à exclusão ou prejuízo de indivíduos ou grupos com fundamentos discriminatórios” (2009, p. 37).

Ademais, Hirigoyen (2019, p. 98) assevera que a empresa pode se tornar meio para as práticas de assédio, sob a justificativa de que os fins justificam os meios, influenciados pelo incentivo à competição decorrente do sistema capitalista. Para a autora, “as empresas são complacentes em relação aos abusos de certos indivíduos desde que isso possa gerar lucro e não dar motivo a um excesso de revolta” (2019, p. 101).

A principal distinção entre assédio moral interpessoal e assédio moral organizacional reside no fato de que o último tem como agressor a figura do superior hierárquico na empresa, enquanto o primeiro pode ser observado entre colegas. Gosdal et al. (2009, p. 38) elenca, ainda, diferenças relacionadas à intencionalidade, haja vista que o assédio organizacional não visa, obrigatoriamente, atingir o empregado, mas sim parte de uma estratégia administrativa, tornando-se mais visível e notável para a coletividade. O objetivo, no assédio organizacional, é atingir metas e objetivos traçados pela empresa a qualquer custo.

Por conseguinte, no que tange aos efeitos, há similitude entre assédio interpessoal e assédio organizacional, embora a prática organizacional consiga se legitimar por mais tempo. Isso ocorre porque, consoante Mendonça, Torres e Zanini (2008, p. 117 - 135), os trabalhadores tendem a avaliar os riscos envolvidos na denúncia de injustiças, especialmente quando percebem a possibilidade de consequências negativas decorrentes da exposição do conflito.

Sendo assim, os efeitos produzidos pelo assédio moral, interpessoal e organizacional, afetam a saúde física e mental do trabalhador, que passa a apresentar sintomas físicos, psíquicos e comportamentais, podendo culminar em atitudes extremas, como isolamento, ideação suicida e práticas violentas (Vasconcelos, 2015, p. 831-832).

Desse modo, compreender o assédio moral como expressão de estrutura, cultura e poder implica reconhecer que sua manutenção depende de mecanismos institucionais de silenciamento. O fenômeno, em sua esfera organizacional, não se perpetua apenas pela ação do agressor, mas pela rede que o legitima, o relativiza ou o invisibiliza. É justamente essa dinâmica que será examinada no tópico seguinte, ao se investigar a produção do silêncio institucional e seus efeitos jurídicos.

1.1 A Produção do Silêncio Institucional e Seus Efeitos Jurídicos

A consolidação do assédio moral enquanto prática organizacional reiterada não pode ser compreendida dissociada da produção do silêncio institucional. Margarida Barreto, ao analisar o fenômeno no contexto brasileiro, destaca que a violência moral se manifesta de forma sutil, reiterada e naturalizada, dificultando sua identificação e enfrentamento (2005, p. 49-52).

Nesse sentido, a autora demonstra que a banalização do sofrimento no ambiente de trabalho contribui para a invisibilização das práticas abusivas, criando um cenário em que a vítima internaliza a culpa, instala o medo e hesita em denunciar. O silêncio, nesse contexto, decorre da normalização institucional, e não da inexistência de violência (Gosdal et al., 2009, p. 40).

Sob outra ótica, agora no plano organizacional, o silêncio decorre da própria lógica gerencial. Dessa forma, Vasconcelos destaca que a relação contratual de trabalho envolve subordinação jurídica, mas essa submissão circunstancial não implica aceitação autêntica das práticas abusivas, e viola princípios estruturantes como a dignidade humana e a boa-fé objetiva, comprometendo a confiança que sustenta a relação jurídica de emprego, a qual está pautada na subordinação (2015, p. 823).

Contudo, a ruptura dessa confiança, elencada por Vasconcelos (2015, p. 823) como elemento essencial de qualquer relação jurídica, nem sempre se manifesta de imediato na forma de denúncia, sobretudo em contextos hierarquizados em que o poder diretivo se impõe de maneira categórica.

Ainda na mesma ótica, Lima e Lima acrescentam que o modo de gestão empresarial exerce influência decisiva na consolidação do assédio moral organizacional, especialmente quando valores éticos são afastados em favor da produtividade exacerbada (2019, p. 448-449).

No mais, ao apontarem que programas de compliance ainda apresentam insuficiências práticas e que a denúncia anônima pode envolver riscos ao denunciante, os autores evidenciam que o ambiente institucional nem sempre oferece segurança adequada para a exposição do conflito (Lima; Lima, 2018, p. 452). O silêncio (ou o não dito), portanto,

emerge como mecanismo indireto de autopreservação individual diante de uma estrutura que não garante proteção efetiva ao denunciante.

Por outro lado, analisando-se a situação pelas lentes da perspectiva jurídica, a produção desse silêncio não afasta a responsabilidade patronal. Nessa perspectiva, Zanetti destaca que o empregador responde pelos atos de seus empregados com fundamento no art. 932, III, do Código Civil, além de assumir os riscos da atividade econômica, nos termos do art. 2º da CLT (2018, p. 172, 173).

Dessa forma, reforça-se a ideia de que o empregador tem o dever de criar e manter ambiente de trabalho satisfatório, sendo presumida sua culpa quando o dano decorre da atuação de prepostos. Ainda, o descumprimento desse dever pode ensejar reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil (Zanetti, 2018, p. 175, 176)

A consolidação do silêncio institucional, entretanto, representa a expressão de uma estratégia implícita de contenção do conflito. Ao invisibilizar denúncias, relativizar práticas abusivas ou delegar ao trabalhador o ônus exclusivo da comprovação do dano, a organização acaba por reforçar a própria estrutura que viabilizou o assédio.

Diante desse contexto, registra-se a pesquisa “Mapa do Assédio no Brasil 2025”, elaborada pela KPMG. De acordo com os dados levantados, 38% das vítimas de assédio não reportaram ocorrências, 58% não se sentiram seguras ao denunciar e 57% não receberam retorno acerca das suas denúncias (KPMG, 2025). O medo, a insegurança e o receio de retaliação são elencados como principais razões para não denunciar (KPMG, 2025). Entende-se, portanto, que ausência de canais eficazes de escuta e a percepção de insegurança quanto às consequências da denúncia revelam uma fragilidade sistêmica na governança organizacional e acarretam um incentivo, diante da inexistência de resposta adequada, para a perpetuação de práticas de violência.

Ou seja, quando mecanismos internos falham, o conflito tende a ultrapassar os limites institucionais. Conforme destaca Coombs, a reputação constitui uma avaliação agregada realizada pelos stakeholders a partir das informações que recebem sobre a organização, especialmente por meio de interações mediadas (2007, p. 164). Assim, quando a organização não oferece respostas adequadas internamente, abre-se espaço para que outras áreas passem a estruturar a narrativa do conflito.

Nesse momento, o conflito migra do plano privado para o público. Para Coombs (2007, p. 164), crises representam ameaças reputacionais porque fornecem razões para que stakeholders avaliem negativamente a organização, sendo a mídia e o ambiente online decisivos na definição do “frame” da crise, termo que será traduzido como “enquadramento” daqui em diante.

Uma vez publicizada, a controvérsia deixa de ser mero problema interno de gestão e passa a integrar o debate social mais amplo, afetando legitimidade, confiança e suporte institucional. É essa passagem, do silêncio organizacional à configuração pública da crise, que redefine o alcance jurídico e reputacional do assédio moral e que será examinada no tópico seguinte.

2. DA DENÚNCIA INTERNA À CRISE MIDIÁTICA: A REPUTAÇÃO EM RISCO

Na sociedade da informação, os conflitos trabalhistas não estão mais confinados apenas ao espaço interno da organização, passando a circular em ambientes comunicacionais externas, sobretudo nas redes sociais, as quais são capazes de produzir visibilidade contínua e de alto alcance.

Em termos reputacionais, isso importa porquanto a reputação se forma a partir das informações que stakeholders recebem por interações diretas, relatos mediados e de “segunda mão”, utilizando o termo “word of mouth” em ambientes online, com centralidade nas plataformas digitais. É nessa ótica que Coombs descreve a reputação como avaliação agregada baseada nas expectativas de stakeholders e enfatiza que a mídia e a internet desempenham papel crítico tanto na formação da reputação quanto na constituição da crise como ameaça reputacional (2007, p. 164-165).

Essa transição ambiental é intensificada pela dinâmica contemporânea do whistleblowing em redes sociais, em que trabalhadores denunciam, editam, publicam e sustentam narrativas. Dessa forma, quando insiders expõem evidências de transgressões por meio de redes sociais como YouTube ou Facebook, ocorre um processo de escândalo organizacional mediado por discurso público, em que participantes discutem limites e legitimidade da exposição e reconhecem o potencial de dano reputacional à empresa (Lazar, 2022, p. 1-2).

Nesse sentido, é possível entender que o ativismo realizado por meio da rede é disseminar informações capazes de colocar em risco a reputação das organizações, com uma operação que se inicia de forma imediata e se propaga no tempo (Lazar, 2022, p. 3).

A partir desse ponto, a mídia e as redes sociais tendem a funcionar como amplificador e como arbitrador do escândalo organizacional. É nessa perspectiva que Coombs sustenta que a comunicação de crise influencia atribuições e emoções do público e que, na maioria dos casos, o noticiário é o árbitro final do enquadramento da crise. Além disso, quando a crise se dá predominantemente online, quem posta garante a vantagem de definir o enquadramento da situação (Coombs, 2007, p. 171).

Diante disso, é possível observar que uma crise reputacional não decorre apenas do ilícito, mas do enquadramento narrativo que traz à luz fatos específicos, direciona atribuições de responsabilidade e produz julgamentos sociais.

Nesse sentido, o caso Foxconn³ ilustra, com nitidez, como silêncio institucional e gestão comunicacional inadequada podem aprofundar o dano reputacional. Xu e Li descrevem que a estratégia de manter o silêncio diante de uma crise é, historicamente, uma das piores e, no contexto dos suicídios de empregados, levou a percepção pública mais negativa e consequências severas, agravando o cenário (2012, p. 375).

Destarte, se aplicada ao contexto do assédio moral, a situação adquire contornos ainda mais sensíveis. Isso porque o assédio, e em especial o organizacional, por sua natureza reiterada e frequentemente legitimizada (Gosdal et al., 2009, p. 40), tende a permanecer no âmbito interno enquanto a estrutura organizacional consegue conter a denúncia.

Entretanto, quando vítima e terceiros, ou, no conceito de Lazar (2022), os “insiders”, rompem o silêncio e mobilizam a esfera pública, o conflito trabalhista assume nova dimensão. Agora, aquilo que antes era tratado como problema interno de gestão passa a ser interpretado como falha ética e estrutural da organização, afetando legitimidade, confiança e posicionamento social.

Sendo assim, como dispõem Lange, Lee e Dai, a reputação organizacional envolve tanto o destaque da empresa na percepção coletiva, quanto os julgamentos sobre sua integridade e adequação social (2011, p. 155 e 157). Uma vez publicizada a narrativa do assédio moral, em especial o organizacional, tais percepções passam a ser reconfiguradas à luz de avaliações morais compartilhadas.

Sob essa perspectiva, portanto, o assédio moral deixa de produzir apenas efeitos jurídicos individuais e passa a integrar o campo das crises reputacionais. Pfarrer et al. demonstram que a consciência pública de uma transgressão desencadeia reações negativas dos stakeholders (2008, p. 732).

Ou seja, conforme já previamente analisado, a partir desse momento, o debate deixa de recair exclusivamente sobre o ato ilícito e passa a incidir sobre a identidade institucional da empresa, colocando à prova os seus valores declarados, seus mecanismos de governança e sua coerência ética. O conflito trabalhista transforma-se, então, em debate público acerca da problemática estrutural da empresa.

³ O caso Foxconn refere-se à série de suicídios ligados aos baixos salários e às condições inumanas de trabalho no parque industrial da Foxconn em Shenzhen, na China. De acordo com o jornal The Guardian, dezoito tentativas de suicídio foram notificadas no ano de 2010, sendo que pelo menos quatorze empregados perderam a vida.

Diante disso, é possível entender que o dano reputacional não surge tão somente pela existência do caso de assédio, mas sim da interpretação social de que a organização tolerou, ocultou ou foi incapaz de preveni-lo. É nesse contexto que a violência psicológica reiterada, a fim de alcançar metas irreais, converte-se em elemento fomentador de questionamentos sobre cultura organizacional e integridade institucional.

2.1 Reputação Corporativa Como Ativo Jurídico e Econômico

A reputação corporativa tem sido compreendida, na literatura organizacional, como construção coletiva derivada de avaliações agregadas sobre a organização. Lange, Lee e Dai definem reputação como a proeminência da organização na percepção coletiva, isto é, o grau em que ela se torna objeto de atenção social (2011, p. 155).

À vista disso, extrai-se dessa ideia que a reputação envolve julgamentos globais sobre adequação, integridade e atratividade organizacional (Lange; Lee; Dai, 2011, p. 157). Trata-se, portanto, de um fenômeno relacional, dependente da percepção dos stakeholders e sensível a eventos que reconfigurem essas avaliações.

Dessa maneira, a reputação pode ser compreendida como ativo intangível de natureza estratégica. Conforme já estudado, a reputação resulta da avaliação que stakeholders fazem da organização ao longo do tempo, sendo formada por interações diretas, relatos mediados e circulação de informações na mídia e na internet (Coombs, 2007, p. 165).

A crise, nesse contexto, representa ameaça à reputação porque fornece elementos que induzem reavaliação negativa da organização. Ou seja, a perda de reputação, diferentemente de uma sanção jurídica pontual e muitas vezes sem repercussão midiática, pode afetar confiança, apoio institucional e disposição de continuidade nas relações comerciais.

Insta salientar que distinção entre sanção judicial e dano reputacional é evidenciada, em especial, na esfera trabalhista, uma vez que, enquanto a condenação por assédio moral pode gerar indenização delimitada pelo caso concreto (arts. 223-A a 223-G da CLT), a publicização do conflito pode comprometer a legitimidade organizacional perante múltiplos públicos. É diante dessa situação que Pfarrer et al. demonstram que, quando uma transgressão se torna de conhecimento público, a organização passa a enfrentar questionamentos sobre sua identidade moral e sua confiabilidade institucional (2008, p. 732-733).

Nesse sentido, a sanção trabalhista pode ser economicamente mensurável e juridicamente delimitada, mas a crise reputacional possui alcance difuso e potencialmente expansivo. À luz de Gosdal et al., o assédio moral organizacional permite a tutela coletiva, uma vez que extrapola os interesses do trabalhador, a fim de extrair as práticas assediadoras dos métodos de administração empresarial (2009, p. 41). Para Melo,

“[...] quando se trata de ação coletiva, não cabe perquirir acerca da lesão subjetiva a cada um dos componentes daquela coletividade ou mesmo da verificação de um sentimento social de indignação, despreço ou repulsa, mas da gravidade da violação infligida à ordem jurídica, mormente às normas que tem por finalidade a tutela dos

direitos mínimos assegurados aos trabalhadores, em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (2025, p. 64).

Sendo assim, o dano passa a incidir sobre capital simbólico, valor percebido e legitimidade social. A partir dessa constatação, impõe-se questionar de que forma o Direito do Trabalho, aliado a mecanismos de compliance e governança, pode atuar não apenas repressivamente, mas sobretudo preventivamente na gestão desse risco estrutural.

4. COMPLIANCE E GESTÃO DE CRISES REPUTACIONAIS

O fenômeno reputacional analisado revela que o dano decorrente do assédio moral vai além da esfera jurídica individual e, quando a violência organizacional rompe o silêncio e alcança o debate público, instala-se uma crise que ultrapassa a condenação judicial e atinge a legitimidade institucional. É nesse ponto que o compliance emerge como mecanismo normativo de conformidade e como instrumento estratégico de gestão de riscos reputacionais.

Em um primeiro momento, é necessário estabelecer que a noção contemporânea de compliance não se restringe apenas à ideia simplificada de cumprimento formal da lei. Nesse sentido, Coutinho destaca que o compliance representa compromisso com valores éticos e integridade, inserido no espaço da autorregulação regulada (2023, p. 182), ou seja, há uma construção interna de padrões normativos voltados à prevenção de desvios e à promoção de cultura organizacional alinhada à ética.

E é nessa perspectiva que os programas de integridade passam a integrar a própria estrutura de governança corporativa. Sendo assim, os programas de compliance são apresentados como instrumentos capazes de promover mudança cultural nas corporações, com governança e boas práticas, ainda que devam ser analisados criticamente para evitar sua instrumentalização como mero discurso de legitimação (Coutinho, 2022, p. 13, 14).

Em vista disso, tal alerta é especialmente relevante quando o debate se dá acerca de escândalos envolvendo assédio moral: a diferença entre cultura ética real e compliance de fachada torna-se decisiva.

Sob uma perspectiva trabalhista, o compliance assume contornos particulares. Embora não se limite, nomeadamente, a programas de compliance específicos ao Direito do Trabalho, Brandão demonstra que os programas de integridade constituem expressão do poder diretivo do empregador, inserindo-se na organização do trabalho e impactando diretamente as relações laborais (2018, p. 11-12)

Outrossim, essa inserção exige integração com os direitos fundamentais dos trabalhadores, analisado sempre à luz do princípio da dignidade humana aplicado ao trabalhador. Logo, a prevenção ao assédio moral torna-se um risco reputacional e também uma exigência jurídica e constitucional.

Sendo assim, a estruturação de programas de compliance eficazes pressupõe a existência de alguns pilares essenciais. Lima, Pinheiro e Bomfim os elencam como “, Suporte da Alta administração; Mapeamento/Gestão de riscos;, Políticas e códigos de conduta;, Treinamentos e comunicação;, Canal de denúncia; , Investigação;, Monitoramento e auditoria e, Avaliação de fornecedores e Due Diligence” (2024, p. 71).

Ademais, Brandão evidencia que a efetividade do compliance depende do engajamento da liderança e da institucionalização concreta das políticas internas e, sem o chamado “tone at the top”, o programa perde credibilidade interna e externa, comprometendo sua função preventiva (2018, p. 67-19). No mesmo sentido é o entendimento de Lima, Pinheiro e Bomfim, ao firmarem que o suporte da alta administração é “o principal pilar de sustentação de um verdadeiro programa de compliance” (2024, p. 74).

Aliás, em retomada aos estudos acerca do assédio, conforme já mencionado anteriormente, Hirigoyen é categórica ao afirmar que, na grande maioria dos casos, são os superiores que agridem os subordinados, fazendo-os crer que precisam aceitar todas as imposições a fim de manter o emprego (2019, p. 75). É por isso, portanto, que a adesão da liderança se faz imperativa, para que a problemática seja sanada em sua matriz.

Outro pilar que se mostra essencial para gerenciar os riscos acerca do assédio moral é o canal de denúncias. Nesse sentido, torna-se relevante a figura do whistleblower e a necessidade de proteção ao denunciante de boa-fé. A ausência de segurança no reporte interno, como demonstrado nos capítulos anteriores, alimenta o silêncio organizacional e favorece a migração do conflito para a esfera pública. Assim, a efetividade dos canais internos favorece a prevenção de crises reputacionais.

Dessa forma, a garantia de anonimato aos denunciante apresenta-se como ferramenta interessante, conferindo-lhes a segurança de que não sofrerão represálias. Outra pesquisa realizada pela KPMG, agora sobre o perfil dos canais de denúncia no Brasil em 2024, identificou que em 99% das empresas entrevistadas é possível realizar uma denúncia anônima, bem como que em 85% delas a maioria das denúncias é realizada sem identificação.

Ainda em relação à pesquisa, o perfil mais denunciado nos casos de assédio moral foi a coordenação, gerência e supervisão, reforçando a ideia de que os superiores hierárquicos ocupam a posição de agressores, na maioria dos casos (KPMG, 2024).

No entanto, embora o canal de denúncias seja implementado na maioria das empresas, 93% das entrevistadas conta com o canal, em dados específicos , , 11% dos entrevistados acreditam que os funcionários e terceiros não confiam nesse pilar, elencando como motivos a falta de credibilidade, a falta de feedback e questões pessoais envolvendo a liderança (KPMG, 2024). Além disso, em 5% das empresas houve algum incidente relacionado à quebra de anonimato do denunciante (KPMG, 2024).

Torna-se perceptível que os canais de denúncia, se implementados de forma efetiva, se consubstanciam em grandes aliados no gerenciamento de riscos e garantam efetividade para a

preservação da cultura de cumprimento (Silva; Pinheiro; Bomfim, 2024, p. 90). No mais, o canal de denúncia

“poderá contribuir para o aumento da credibilidade da organização, uma vez que demonstra o compromisso da liderança na prevenção de abordagem das irregularidades; encoraja as pessoas a efetuarem as denúncias de forma tempestiva; reduz e previne o tratamento prejudicial aos denunciantes e outros envolvidos; e, encoraja uma cultura de portas abertas, transparência, integridade e responsabilização” (Silva; Pinheiro; Bomfim, 2024, p. 91).

Imperioso destacar que a mera existência formal de códigos de conduta não assegura transformação organizacional. Coutinho adverte que programas de compliance podem assumir feição instrumental ou meramente simbólica, reproduzindo racionalidade econômica da eficiência sem compromisso real com direitos fundamentais (2022, p. 13). No campo do assédio moral, isso se traduz em políticas declaratórias que não enfrentam práticas estruturais de violência ou culturas hierárquicas abusivas.

Agregue-se o fato que a responsabilização da alta gestão constitui elemento central na gestão de crises reputacionais. Quando denúncias de assédio são atribuídas a falhas sistêmicas, a narrativa pública desloca o foco do indivíduo para a governança, e a ausência de accountability reforça a percepção de tolerância institucional. Nesse sentido, a efetividade do compliance depende da incorporação da responsabilidade ética pela liderança organizacional, como condição para reconstrução de legitimidade (Brandão, 2018, p. 68).

Portanto, a gestão de crises reputacionais relacionadas ao assédio moral exige mais do que respostas jurídicas pontuais, ainda mais porque aufere danos à coletividade. É necessário observar uma cultura organizacional transformativa, baseada em prevenção, escuta ativa, transparência e responsabilização. A sanção trabalhista pode encerrar um processo judicial, porém a reconstrução reputacional depende da demonstração concreta de mudança estrutural.

4.1 Necessidade de Um Programa de Compliance Efetivo

Depreende-se que a implementação de programas de compliance não elimina, por si só, a possibilidade de falhas estruturais na apuração de denúncias internas.

Quando mecanismos investigativos carecem de autonomia ou estão subordinados hierarquicamente à mesma estrutura que será examinada, instala-se um paradoxo institucional: o sistema encarregado de apurar o assédio pode estar imerso na cultura que o sustenta. Dessa forma, Brandão ressalta que a efetividade do compliance depende do comprometimento real da alta administração, não apenas formal, mas operacional (2018, p. 69).

Uma vez deslocado para o espaço público, o problema deixa de ser administrado exclusivamente sob critérios técnicos. É diante disso que Coombs observa que a reputação é construída por avaliações formadas a partir das respostas organizacionais diante da crise, uma vez que a ausência de transparência ou a adoção de respostas defensivas pode consolidar percepções negativas e comprometer a confiança dos stakeholders (2007, p. 165).

A responsabilidade da alta gestão, nesse cenário, torna-se elemento central da narrativa pública. Dessa forma, Pfarrer et al. demonstram que, quando uma transgressão se torna conhecida, stakeholders passam a questionar, para além do fato isolado, a estrutura organizacional que o permitiu (2008, p. 732-734).

A reconstrução da legitimidade depende, portanto, de sinais inequívocos de accountability e mudança, sendo que a manutenção de dirigentes diretamente associados à falha pode ser interpretada como continuidade de práticas controversas.

Sob essa ótica, o risco maior reside na superficialidade dos programas de compliance. Nessa perspectiva, as iniciativas de integridade podem assumir caráter meramente instrumental, funcionando como discurso de conformidade voltado à redução de riscos jurídicos, sem alterar efetivamente padrões culturais (Coutinho, 2022, p. 28). Em situações de assédio moral, isso se observa nos códigos de conduta que coexistem com metas abusivas, em análise específica do assédio moral organizacional, , estilos de liderança coercitivos ou ausência de mecanismos de escuta efetiva.

Outrossim, Coutinho aponta que o compliance deve ser compreendido como compromisso ético integrado à dinâmica organizacional, o que implica revisar práticas gerenciais, redefinir incentivos e incorporar a proteção da dignidade do trabalhador como parâmetro decisório, a fim de reconfigurar a cultura institucional. (2023, p. 183).

Nesse sentido, comunicação institucional em crises não pode ser reduzida a estratégia de contenção de danos, e deve expressar coerência entre discurso e prática, revelando processos de investigação transparentes e decisões efetivamente implementadas. Quando a resposta organizacional evidencia aprendizado e transformação, cria-se possibilidade de recomposição de confiança.

Conforme Xu e Li, em análise específica do caso Foxconn, um gerenciamento de crises depende de uma resposta que entenda a responsabilidade da organização e o nível de severidade da crise (2013, p. 383). Para os autores, o caso Foxconn falhou porque não reconheceu seus empregados como os maiores stakeholders, não os tratando com ética, justiça e cuidado (Xu; Li, 2013, p. 384).

Portanto, a limitação do compliance como instrumento isolado reforça a necessidade de integração entre Direito do Trabalho, governança corporativa e gestão comunicacional. A prevenção de crises decorrentes de assédio moral exige sistemas investigativos independentes, proteção real ao denunciante, responsabilização da liderança e transparência proporcional ao impacto do caso.

A gestão reputacional associada ao assédio moral não se resolve com medidas episódicas ou meramente reativas, sem planejamento. A contenção jurídica pode limitar a extensão do dano imediato, mas a preservação da legitimidade institucional depende de estruturas capazes de alinhar normatividade trabalhista, cultura organizacional e comunicação responsável. A prevenção do dano reputacional, portanto, exige integração efetiva entre Direito do Trabalho, governança e gestão comunicacional estratégica.

CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste artigo permitiu evidenciar que o assédio moral, quando compreendido em sua dimensão organizacional, não se limita a um conflito interpessoal passível de solução exclusivamente judicial.

Nesse sentido, a violência reiterada, inserida em estruturas hierárquicas assimétricas, em especial pelo fato de serem pautadas no requisito da subordinação, conforme o art. 3º da CLT, tende a ser acompanhada por mecanismos de naturalização e contenção interna que dificultam sua visibilização. Entretanto, a persistência desse modelo de gestão pode gerar acumulação de tensões que, em determinados contextos, alcançam o debate público.

A literatura sobre reputação corporativa, portanto, indica que julgamentos sociais abrangem avaliações sobre coerência ética e responsabilidade institucional. Sendo assim, a reputação envolve percepções coletivas acerca da adequação organizacional. Assim, quando denúncias de assédio ganham visibilidade, a organização passa a ser examinada sob parâmetros que combinam legalidade, valores declarados e práticas efetivas (Lange; Lee; Dai, 2011, p. 155-157).

No mais, a publicização de transgressões produz ainda efeitos que superam a resposta judicial imediata. Conforme demonstram a tomada de conhecimento público de uma falha institucional desencadeia questionamentos sobre legitimidade e pode alterar o grau de apoio dos stakeholders (Pfarrer et al., 2008 p. 733).

Nesse cenário, os mecanismos de compliance revelam tanto sua relevância quanto suas insuficiências. Sendo assim, quando estruturados apenas como instrumentos de adequação normativa, tendem a ser percebidos como dispositivos formais incapazes de prevenir práticas estruturais de violência.

Sob essa ótica, deve-se ligar o alerta quando os programas de integridade podem se tornarem meramente instrumentais se não estiverem ancorados em transformação cultural efetiva (Coutinho, 2022, p. 27-28). Ainda, a contenção de riscos reputacionais associados ao assédio moral exige, portanto, revisão de práticas gerenciais, fortalecimento de instâncias investigativas e compromisso explícito da liderança organizacional.

Em conclusão, a análise sugere que a prevenção de danos reputacionais relacionados ao assédio moral depende da articulação entre tutela trabalhista, governança corporativa e estratégias de comunicação responsáveis, éticas e efetivas.

Isso porque a resposta jurisdicional delimita consequências legais e a manutenção da confiança social requer coerência entre discurso institucional e prática organizacional. A convergência entre esses elementos, pelo exposto, constitui a condição necessária para evitar que conflitos internos se convertam em crises de legitimidade pública.

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, F. G. Programas de compliance e poder diretivo do empregador no paradigma do estado democrático de direito: limites e aspectos práticos. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito), Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2018. Disponível em: . Acesso em: 13 fev. 2026. <https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/797>
- BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho: aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm. Acesso em: 12 fev. 2026.
- COOMBS, W. T. Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate reputation review*, v. 10, n. 3, p. 117 - 135, 2007. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.crr.1550049?nav=1>. Acesso em: 13 fev. 2026.
- COUTINHO, A. R. Compliance Jurídico: entre eficácia, efetividade e eficiência. Estado, regulação e transformação digital: o futuro das democracias: hipervigilância, fake news e outras ameaças, v. 1, p. 117 - 135. Disponível em: . Acesso em: 14 fev. 2026. https://www.academia.edu/download/125010419/Livro_SERT_1_UNIVEL_2022_Estado_Regulacao_e_Transf_Digital_Coord_Alexandre_e_Alfredo.pdf#page=182
- COUTINHO, A. R. Compliance: potencialidades e aspectos críticos. *Revista Direito, Inovação e Regulações*, v. 1, n. 3, 2022. Disponível em: <https://periodicos.univel.br/ojs/index.php/redir/article/view/355>. Acesso em: 13 fev. 2026.
- DIAS, V. O. Assédio organizacional: a violação sistemática da dignidade do sujeito trabalhador em suas múltiplas dimensões. In: DELGADO, G. N. *Direito fundamental ao trabalho digno no século XXI: principiologia, dimensões e interfaces no Estado democrático de direito*. São Paulo: LTr, 2020. p. 117 - 135.
- GARCIA, G. F. B. *Assédio moral: violência psicológica no ambiente de trabalho*. 9. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024.
- GOSDAL, T. C. G. et al. Assédio moral organizacional: esclarecimentos conceituais e repercussões. In: GOSDAL, T. C. G.; SOBOLL, L. A. P. *Assédio moral e organizacional: um enfoque interdisciplinar*. São Paulo: LTr, 2009. p. 117 - 135.
- HIRIGOYEN, M-F. *Assédio moral: a violência perversa no cotidiano*. 17. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.
- KPMG. *Mapa do Assédio no Brasil 2025*. São Paulo: KPMG, 2025. Disponível em: . Acesso em: 14 fev. 2026. <https://kpmg.com/br/pt/insights/2025/11/pesquisa-mapa-assedio-brasil-2025.html>
- KPMG. *Perfil do Hotline no Brasil - Edição 2024*. São Paulo: KPMG, 2024. Disponível em: <https://midia.kpmg.com.br/comunicados/images/2024/1025004037/pesquisa-perfil-do-hotline-no-brasil-2024-edicao-04.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2026.
- LANGE, D.; LEE, P. M.; DAI, Y. Organizational reputation: A review. *Journal of management*, v. 37, n. 1, p. 117 - 135, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/254121252_Organizational_Reputation_A_Review. Acesso em: 13 fev. 2026.

LAZAR, T. Organizational scandal on social media: Workers whistleblowing on YouTube and Facebook. *Information and Organization*, v. 32, n. 1, p. 100390, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2021.100390>. Acesso em: 13 fev. 2026.

LIMA, E. A.; LIMA, J. E. d. S. Assédio moral interpessoal e organizacional: alcance e limites dos programas de compliance. *Revista Orbis Latina-Racionalidades, Desenvolvimento e Fronteiras-ISSN: 2237-6976*, v. 8, n. 2, p. 117 - 135, 2018. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/1399>. Acesso em: 13 fev. 2026.

MERCHANT, B. Life and death in Apple's forbidden city. *The Guardian*, Londres, 18 jun. 2017. Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/18/foxconn-life-death-forbidden-city-longhua-suicide-apple-iphone-brian-merchant-one-device-extract>. Acesso em: 13 fev. 2026.

MELO, N. D. *Dano moral trabalhista*. 6. ed. São Paulo: JusPodivm, 2025.

MENDONÇA, H.; TORRES, A. R. R.; ZANINI, D. S. Assédio moral e retaliação organizacional: interfaces teórico-metodológicas. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, v. 8, n. 1, p. 117 - 135, 2008. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpot/v8n1/v8n1a05.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2026.

PFARRER, M. D. et al. After the fall: Reintegrating the corrupt organization. *Academy of Management Review*, v. 33, n. 3, p. 117 - 135, 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/252518066_After_the_Fall_Reintegrating_the_Corrupt_Organization. Acesso em: 13 fev. 2026.

SILVA, F. L.; PINHEIRO, I.; BOMFIM, V. *Manual do Compliance Trabalhista: Teoria e Prática*. 5. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024.

VASCONCELOS, Y. L. Assédio moral nos ambientes corporativos. *Cadernos EBAPE. BR*, v. 13, n. 4, p. 117 - 135, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1679-395141446>. Acesso em: 13 fev. 2026.

XU, K; LI, W. An ethical stakeholder approach to crisis communication: A case study of Foxconn's 2010 employee suicide crisis. *Journal of Business Ethics*, v. 117, n. 2, p. 117 - 135, 2013. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1522-0>. Acesso em: 13 fev. 2026.

ZANETTI, R. *Assédio moral no trabalho*. 2018. E-book.

Recebido em: 28/03/2026

Aceito em: 02/05/2026